

Index of Authors

Ahmad Asrul Ibrahim, [22](#), [80](#)

Aini Hussain, [45](#)

Anuar Mikdad Muad, [8](#), [52](#), [58](#)

Ashrani Aizuddin Abd Rahni, [74](#)

Asraf Mohamed Moubark, [74](#)

Hafifah Ab. Hamid, [52](#)

Iskandar Yahya, [14](#)

Mohamad Hanif Md Saad, [45](#)

Mohamed Afiq Akmal Mohamed Akil, [74](#)

Mohd Faris Farhan A. Fuad, [1](#)

Mohd Hairi Mohd Zaman, [64](#), [74](#)

Mohd Muzani Mohamad Saperi, [22](#)

Muhamad Nizam Ahmad Kamil, [8](#)

Muhammad Afiq Mohd Nasir, [29](#)

Muhammad Izzam Izmawie Yusoff, [29](#), [80](#)

Muhammad Zamir Zainal Abidin, [14](#)

Mustaffa Kamal Morad, [64](#)

Nigel Tay Tze Hung, [45](#)

Nik Salmie Nik Man, [39](#)

Nurdhiya Zafirah Mat Hassan, [58](#)

Ramizi Mohamed, [1](#), [29](#), [80](#)

Salina Abdul Samad, [39](#)

Seri Mastura Mustaza, [14](#)

Siti Salasiah Mokri, [74](#)

Wan Hanna Melini Wan Mohtar, [52](#)

Yushaizad Yusof, [22](#), [64](#)